

گرافیک محیطی داخلی

طراحی فضاهای بسته، غرفه‌های نمایشگاهی

محمدرضاغفاری نمین

مدرس گروه گرافیک و معماری واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
m.ghaffarinamin@gmail.com

چکیده

این مقاله به بررسی و تشریح اصول کلیدی و بنیادین در طراحی غرفه‌های نمایشگاهی میپردازد که رعایت دقیق و اجرای خلاقانه آنها میتواند به حداکثر رساندن تأثیرگذاری، جلب حداکثری مخاطبان، و دستیابی به بازدهی مطلوب از حضور در نمایشگاه منجر شود. در بررسی چگونگی طراحی غرفه و فضاهای نمایشگاهی ضمن مشخص کردن روند اجرای طراحی غرفه، بخش‌های مهم آن، ساختار غرفه‌ها، نورپردازی‌ها و ویژگی‌های گرافیکی یک غرفه نمایشگاهی بر حسب قرارگیری آن در پلان نمایشگاه و قوانین و ضوابط مربوطه معرفی می‌گردد. در حیطه ارتباط غیر کلامی گرافیک محیطی فضای بسته که معمولاً فاصله کمتری با مخاطبین خود دارد نقش مهمی برای تبادل اطلاعات و خواسته‌ها در محیط‌های شهری و نمایشگاهی ایفا می‌کند، در دنیای رقابتی امروز، نمایشگاه‌های تجاری همچنان یکی از مؤثرترین پلت فرم‌ها برای برقراری ارتباط مستقیم با مشتریان بالقوه، شرکای تجاری، و صنعتگران مرتبط محسوب می‌شوند. بنابراین، سرمایه‌گذاری بر روی طراحی غرفه، نقشی حیاتی در موفقیت کلی حضور در این رویدادها ایفا میکند.

لذا طراحی غرفه نمایشگاهی یک چیدمان ساده و صرفاً قرار دادن محصولات در فضایی مشخص نیست. بلکه سعی در ایجاد فضایی است که نه تنها به صورت مؤثری توجه بازدیدکنندگان را در میان انبوه غرفه‌های دیگر جلب کند، بلکه بتواند پیامی روشن، قوی و ماندگار از برند، محصولات و خدمات شرکت را به بهترین شکل ممکن منتقل سازد. یک غرفه نمایشگاهی موفق، در واقع تجلیگاه بصری و فیزیکی هویت سازمانی، ارزش‌ها و چشم‌اندازهای شرکت است و به عنوان یک ابزار قدرتمند و استراتژیک برای دستیابی به اهداف تجاری و بازاریابی در رویدادهای نمایشگاهی داخلی و بین‌المللی عمل میکند. این رویکرد، اطمینان حاصل می‌کند که حضور در نمایشگاه‌ها به یک رویداد صرفاً هزینه بر تبدیل نشود، بلکه به فرصتی برای بازگشت سرمایه و ارزش افزوده برند تبدیل گردد.

واژه‌های کلیدی: طراحی فضاهای بسته شهری، طراحی غرفه‌های نمایشگاهی، گرافیک محیطی نمایشگاهی.

مقدمه:

برای بسیاری از علوم و هنرها نمی‌توان مرز مشخص و تفکیک شده‌ای ترسیم کنیم لذا می‌توان گفت که گرافیک محیطی چه در حیطه فضای باز و چه در حیطه فضای بسته خط فاصل ندارد ولی حد فاصل دارد پس با بسیاری از موضوعات هنری دیگر نه تنها مرز مشترک دارد بلکه این مرزها متغیر بوده و در بعضی از موارد دارای همپوشانی نیز می‌باشد. طراحی در حوزه گرافیک محیطی بدلیل وسعت خود از بیشتر هنرها سود میبرد و با انواع علوم جدید در ارتباط است از نورپردازی‌های دیجیتال گرفته تا طراحی معماری داخلی و جدیدترین سیستم‌های چاپ لیزری و برش لیزری، همه علوم هستند که طراح فضاهای بسته شهری از آن بهره می‌برد. در این مقاله به معرفی گرافیک محیطی داخلی با تاکید بر طراحی غرفه‌های نمایشگاهی می‌پردازیم.

۱- غرفه‌ها و فضاهای نمایشگاهی

غرفه در معنی، ترکیبی احاطه کننده برای محل نمایش یا مکانی برای فروش کالا و ارائه خدمات است. غرفه، اصولاً الگویی از کار شرکت کننده است هرچه استادانه‌تر در طراحی و چیدمان عمل گردد به همان نسبت واقعیت شرکت بهتر انعکاس می‌یابد و باید به شکلی طراحی، ساخته، چیدمان و اداره گردد که به مثابه یک ویتترین، فلسفه وجودی و موضوع فعالیت شرکت را به نمایش بگذارد. غرفه فقط یک اثر هنری نیست بلکه قبل از هر چیز محلی برای معرفی شخصیت شرکت و پیشبرد اهداف آن می‌باشد. بطور خلاصه می‌توان عنوان کرد که یک غرفه نمایشگاهی بطور معمول باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

۱- دارای جذابیت لازم مخاطبین

۲- هماهنگ بودن با نوع کالاهای نمایشی

۳- وضعیت مکانی مناسب

۴- قابل درک بودن پیام طراح برای بیننده

۵- طراحی مناسب برای ارائه کالاهای خود

روند طراحی و اجرای غرفه‌های نمایشگاهی

روند طراحی و اجرای غرفه‌های نمایشگاهی بر اساس ضوابط ارائه شده نمایشگاه معمولاً عبارتند از:

۱- عقد قرارداد طراحی غرفه و پیش پرداخت‌های لازم جهت شروع کار ۲- طراحی کف غرفه ۳- طراحی دیواره‌های غرفه ۴- فضا سازی غرفه ۵- طراحی کتیبه و سردرب غرفه ۶- طراحی کانتر ۷- طراحی ویتترین ۸- طراحی استند ۹- طراحی نورپردازی غرفه ۱۰- طراحی لایت باکس‌ها ۱۱- طراحی فلاور باکس‌ها ۱۲- طراحی متن‌ها و لوگوها ۱۳- رعایت پایه یا مبنا ۱۴- Vip ۱۵- Cip ۱۶- انباری مجموعه این کارها ابتدا در نرم افزارهای سه بعدی انجام می‌شود و پس از متریکال دهی و رندرگیری و گرفتن دیتیل‌های اجرایی در نهایت بصورت شیت بندی شده پلات گرفته و به مشتری ارائه می‌شود که پس از تصویب مشتری و گرفتن پرداخت‌های بعدی نسبت به اجرا در محل نمایشگاه اقدام می‌شود. با توجه به اهمیت بیشتر بعضی از موارد فوق و تبدیل شدن آنها به یک اصطلاح کاربردی در طراحی غرفه، توضیح بیشتر این اصطلاحات ضروری می‌باشد:

کانتر: معمولاً در تمامی نمایشگاه‌ها و غرفه‌ها یک میزی وجود دارد که برای ارتباط بهتر مشتری با شرکت، تعبیه شده است. در طراحی این میز به اجزای دیگر و ارتباط داشتن با آنها توجه می‌شود. این میز به دو صورت ایستاده و نشسته در حالت افقی وجود دارد. در طراحی این میز باید هم به راحتی نشستن بازاریابان شرکت توجه شود و هم به مشتریان و ارتباط آسان آنها با بازاریابان

توجه شود. بر روی کانترها یا میزها می‌توان آرم شرکت را لحاظ نمود که نشان از هویت حقوقی و تخصصی بودن آن شرکت دارد. در ضمن بر روی این میزها مواردی همچون بروشورهای تبلیغاتی، کارت‌ها و هدایای تبلیغاتی نیز عرضه می‌شود.

کتیبه و سردرب: کتیبه‌ها چارچوبی هستند برای ورود و خروج افراد به غرفه مورد نظر. در حقیقت کاربرد اصلی کتیبه‌ها در نصب نام شرکت و لوگوی شرکت بر سر درب ورودی آن است. شکل ظاهری این کتیبه‌ها می‌تواند متغییر باشد و ارتفاع سقف داخلی آن حداقل باید ۲۳۰ سانتیمتر باشد. وجود کتیبه در همه غرفه‌ها لازم نیست اما در طراحی کمک شایانی به طراح می‌کند.

پایه یا مبنا: مفهوم پایه یا مبنا به ارتفاع غرفه نسبت به دیگر غرفه‌ها اطلاق می‌شود. این ارتفاع بین ۱۵ الی ۲۰ سانتیمتر برای تمامی غرفه‌ها می‌باشد. برای عملی شدن این داستان باید از پایه‌های چوبی یا فلزی استفاده نمود. در هر دو صورت باید پایه از استحکام کافی برخوردار باشد. معمولاً بافت این پایه‌ها از بقیه سالن جداساز و سلیقه طراح می‌تواند زیبایی خاصی به غرفه ببخشد.

Vip: این مکان برای مهمانان و مدیران شرکت‌ها طراحی می‌شود. مکان Vip اکثراً در مرکزیت غرفه می‌باشد و به گونه‌ای است که به اطراف احاطه داشته و در معرض دید بینندگان قرار داشته باشد. بطور کلی طراحی غرفه از همین Vip آغاز می‌شود. Vip بصورت معمولی و غیر معمولی انجام می‌شود که حالت معمولی آن یک طبقه است و دارای ستون، دیوار، سقف و کف اما در حالت دوم غرفه بصورت دو طبقه می‌باشد که با توجه به قبول کردن مشتری، از پایه و حتی اسکلت فلزی نیز استفاده می‌شود. استفاده از اسکلت فلزی باعث افزایش هزینه‌ها می‌گردد.

Cip: مکانی است برای دور هم نشستن و صحبت کردن بصورت خودمانی‌تر. مکانی است برای صحبت کردن بازاریابان و مراجعه کنندگان و افراد دیگر شرکت‌ها و سازمان‌ها که مشخصات فنی و ویژگی‌های محصولات و خدمات شرکت برای آنها شرح داده می‌شود. در کل جای مشخصی مانند Vip ندارد و فقط به میز و صندلی و شاید یک دیوار اکتفا شود. در صورتی که Vip دو طبقه باشد عملاً طبقه پایین به عنوان Cip استفاده می‌شود.

انباری: یکی از موارد حساس در غرفه آرایشی که اکثر مدیران تاکید خاصی روی آن دارند، انباری است. یکی از نکات آن وسعت هر چه بیشتر انباری است. در ضمن انباری باید در مکانی از غرفه قرار گیرد که در معرض دید بازدید کنندگان نباشد. در طراحی غرفه‌های بزرگتر از چند انباری نیز استفاده می‌کنند و در غرفه‌های با مساحت‌های کم، از فضاهای مخفی و پرت به عنوان انباری استفاده می‌شود.

حال برای انجام طراحی مناسب موارد ذکر شده توجه، شناخت و بکارگیری حداقل ۹ اصل زیر واجب می‌باشد.

فرم: فرم و بافت، نقش زیادی در دکوراسیون، آذین و زیبایی بر عهده دارند. برای انتخاب فرم و بافت باید از سبک‌های معماری و محدودیت‌های محیطی و اولویت‌های شخصی استفاده نمود. هنگامی که به نقش تک تک این عوامل آشنا باشیم، می‌توانیم انتخابی هوشمندانه داشته باشیم.

نور: برای نورپردازی موثر و صحیح در غرفه آرایشی، می‌بایست نکات زیر را رعایت نمود:

بخاطر داشته باشید که قانون "نور بیشتر، نمایش بهتر" همیشه صدق نمی‌کند. بسیاری از کالاها در نور کم، جذابیت بیشتری پیدا می‌کنند. سعی نمایید به طور کلی برای غرفه خود، نور ملایم‌تری انتخاب کنید. کوشش کنید تنها نقاط مورد نظر (برای نمایش کالا یا ارائه خدمات) نورانی‌تر باشند.

برای راحتی و زیبایی بیشتر سعی شود برای محل نشستن یا راهروها و نقاط ضروری، از نور ملایم استفاده گردد. نور کافی و مناسب، فضای زنده‌ای برای نمایش کالاها ایجاد می‌کند.

استفاده از نور مناسب برای جذابیت و به نمایش گذاشتن مطلوبتر کالاها امری ضروری است. نور مناسب یک مساله اساسی است که برای اجرای آن باید ابتدا منابع تامین را شناخت و بعد اقدام به آن نمود. نور نیز همانند رنگ از عوامل مهم جهت جذب

مخاطب می‌باشد با نور پردازی مناسب علی‌الخصوص نور ملایم می‌توان فضایی آرام بوجود آورد و یا فضای آرام درون غرفه را از فضای شلوغ بیرون متمایز نمود اگر چه در جاهایی از درون غرفه، می‌بایست نوری متفاوت‌تر و با شدت بیشتر و رنگ مشخص‌تر استفاده نمود. استفاده از رنگ‌های متنوع در نورپردازی توصیه نمی‌گردد زیرا ممکن است توجه مخاطب را از کالا به سوی دیگر معطوف نماید. در نورپردازی با توجه به تاثیرات گوناگون نورهای مختلف، باید تاثیرات روحی روانی و میزان تولید گرما و یا آتش‌زا بودن آنها را مد نظر داشت. در پردازش نور باید دقت نمود که بیننده دچار خیرگی نشود و از زوایای مختلف بتواند کالا یا دستگاه مورد نظر را بطور مطلوب مشاهده نماید. در نورپردازی از لامپ‌ها و پرژکتورهای با قابلیت‌های تولید نور زرد، نورآبی و نورهای دیگر همراه با فیلترهای مختلف استفاده می‌گردد که هر کدام خصوصیات و کاربرد خاص خود را دارند و با توجه به نوع کالا، دستگاه و نوع نمایشگاه متفاوت خواهد بود.

رنگ: رنگ‌ها در کاربردهای هنری نقش ویژه‌ای دارند. بررسی تاثیر رنگ‌ها، روانشناسی رنگ‌ها و تاثیر متقابل هر رنگی بر رنگ دیگری می‌تواند نقش ذاتی رنگ‌ها را افزایش دهد. هنگامی که این موارد رعایت نشود می‌تواند تاثیرات عکس داشته باشد و فضا را بسیار مشوش یا بی‌روح نماید. بطور کلی رنگ‌های سرد باعث کاهش مختصری در دمای بدن می‌شوند و رنگ‌های گرم باعث افزایش کمی دمای بدن می‌شوند. رنگ‌های گرم به لحاظ بصری، پیش می‌آیند و رنگ‌های سرد عقب می‌نشینند. رنگ‌هایی که درخشان هستند خود به تنهایی جذاب می‌باشند اما اگر به صورت یک الگوی مرتب و ردیفی قرار بگیرند تاثیر بیشتری به لحاظ بصری دارند. بطور کلی رنگ‌ها بر نگاه ما نسبت به بافت‌ها نیز تاثیر می‌گذارند. رنگ‌های باز به محیط آرامش مطلوبی می‌بخشند. توجه داشته باشید که رنگ‌های مختلف نور، احساس‌های مختلفی در ذهن بیننده القاء می‌کنند. استفاده از رنگ‌های مختلف و متعدد جایز نیست زیرا، بیننده بیش از آنچه متوجه کالاها شود، در میان رنگ‌های مختلف نورپردازی سرگردان خواهد شد. در طراحی غرفه سعی می‌شود یک یا دو رنگ به عنوان رنگ‌های اصلی و سازمانی انتخاب و استفاده شود و رنگ‌های دیگر را به عنوان سایه یا مکمل آنها باید در نظر گرفت.

بافت: همه اشیاء، مواد و اجسام دارای بافت داخلی و ساختمانی هستند. بافت به کمک حس بینایی و لامسه قابل تشخیص است. در طبیعت انواع بافت‌ها در کنار یکدیگر قرار دارند و این حس نیاز در بشر وجود دارد که در محیط پیرامون خود انواع بافت‌ها را داشته باشد. فضاها یا سازه‌هایی که دارای بافت‌های شلوغ هستند، باعث آشفتگی ذهنی و فشار ذهنی می‌شوند و همچنین فضاهایی که دارای بافت یکنواختی می‌باشند نیز باعث کسالت و اثرات نامطلوبی می‌شوند. بکارگیری آگاهانه و طبیعی مواد باعث لذت بصری و جذابیت می‌شود. در هنگام غرفه آرایی نمایشگاهی باید به بافت‌ها توجه شود که زبری، ظریفی، نرمی، براقیت و ماتی با توجه به الگوهای کارشناسانه و در ارتباط با محصول یا خدمت باید ایجاد و استفاده شود.

بازشوها: بازشوها، سطوح را از جهت دید تفکیک می‌کنند و بصورت انفرادی مجزا می‌کنند. هر مقدار میزان بازشوها افزایش یابد، بسته بودن فضا کمتر حس می‌شود و فضا بازتر و بزرگ تر دیده می‌شود و حتی شروع به ادغام با فضاهای اطراف می‌کند.

خط دید در فضا: فضای داخلی توسط سقف و دیوارها از فضای بیرونی مجزا می‌شوند. در طبیعت نیز آسمان در هنگام روز توسط خط افق از زمین جدا می‌شود و در هنگامه شب توسط ستارگان و اشکال سماوی از زمین متمایز می‌شوند. فضا و اشکال نسبت به هم تاثیر متقابلی دارند و با هم تعریف می‌شوند زیرا تمامی اشکال در فضا شکل می‌گیرند و نیز فضا را اشکال بوجود می‌آورند. برای به وجود آوردن فضایی پرهیاهو و فعال می‌توان از اشکالی با تفاوت‌های ناگهانی در جهت‌های بالا، پایین و یا عرض و طول استفاده نمود. برای غرفه آرایی نمایشگاهی می‌توان از مبلمان‌ها به جهت ارتفاع خاصی که دارند و با تعادل بخشیدن بین کف و سقف، تحرک بیشتری به فضا بخشید.

مبلمان: با رعایت رنگ بندی مناسب مبلمان می‌توان به ترکیب‌بندی و ثبات مناسب در طراحی غرفه برسیم. هر ترکیب‌بندی هنگامی مناسب است که بتواند با بیننده ارتباط خوبی برقرار نماید. مبلمان خوب و کارآمد نمایشگاهی مبلمانی است که فضا را

ترتیب نماید، کارایی مناسب داشته باشد، کم حجم باشد، سبک و حمل و نقل آن آسان باشد، انعطاف پذیر و یا چند کاره باشد، رنگ مناسب داشته باشد، جنس و بافت مناسب داشته باشد. چنین چپینی می‌تواند برای قوه بصری و لامسه ما محرک و جالب، ایمن، دوست داشتنی، و کارا باشند.

عملکرد فضایی و محدودیت‌ها: نحوه استفاده از فضای داخلی می‌تواند چیزهای دیگری را معنا نماید. به عنوان مثال یک فضای بسته چهار دیواری می‌تواند اتاق خواب، دفتر کار، اتاق بچه، اتاق نشیمن و یا اتاق پذیرایی را معنا نماید. طراح باید با توجه به عملکرد اصلی این فضا، آنجا را به کمک عوامل اصلی مانند نور، بافت و دیگر موارد مبانی متناسب نماید. شکل و نظم دهی به فضا و ابزارها و وسایل می‌تواند دیوارها را به عنوان یک محور قرار داده و الگوی خاصی برقرار کند. برخی اوقات حتی یک عنصر خاص می‌تواند به کمک شکل یا فرم خود فضا را تحت الشعاع قرار دهد. در ضمن نورپردازی خاص می‌تواند بخشی از فضا را روشن تر و باعث جلب توجه شود و با کم شدن نور از بخشی دیگر، آنجا را از اهمیت بصری بکاهد. بطور کلی تمامی فعالیت‌های ما و طراحی‌های ما، بر طرح و نظم و سازمان دهی فضای داخلی تاثیر گذار می‌باشد.

مقیاس در فضا: ایجاد احساس فضایی بزرگ و راحت (مجازی) در فضای کوچک (واقعی) به انسان حس قدرت و آزادی می‌دهد. هنگامی که اندازه یک فضای داخلی یا عناصر داخل آن، به ما حس کوچکی را انتقال دهند، می‌شود گفت که این فضا فاقد مقیاس انسانی است. این را بروشنی می‌توان حس کرد هنگامی که در یک فضا با عناصر کوچک مانند لوازم خانگی بسیار کوچک یا اسباب بازی روبرو می‌شویم، حس کوچکی و حتی کودکی القا می‌شود و همچنین ابعاد و اندازه‌های بزرگ واقعی حس عظمت، شکوه، استحکام و قدرت و غلبه کردن را القا می‌کند. (شکل ۱)

شکل ۱: سمت راست تضاد بافت و نور، سمت چپ کنتراست رنگ و تضاد ایستایی و حرکت

نکات مهم در عقد قرارداد غرفه‌های نمایشگاهی

مرحله اول و مهم عقد قرارداد با مجری نمایشگاه می‌باشد که حتما می‌بایست به نکات مهم زیر با دقت فراوان توجه شود:

- ۱- به هرگونه شکل هندسی درون پلان فضای غرفه دقت نمایید حتی یک نقطه ممکن است نشان دهنده یک ستون ۴۰ در ۴۰ در فضای غرفه شما باشد لذا بازدید حضوری از محل و فضای غرفه اهمیت دارد.
- ۲- موقعیت غرفه خود را در سالن نمایشگاه حتما از روی پلان و نقشه نمایشگاه بررسی کنید و به جانمایی آن نسبت به درب‌های ورود و خروج و تردد بازدید کننده دقت کنید.
- ۳- حتی الامکان موقعیت سالنی که غرفه شما در آن قرار دارد را از لحاظ دسترسی بازدید کنندگان بررسی کنید.
- ۴- اگر ستون یا سازه مزاحمی در داخل غرفه شما قرار دارد حتما ابعاد آن را از کارشناسان نمایشگاه پرسید و حتما حضوری بررسی نمایید. به عنوان مثال در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران ابعاد ستونها تقریبا ۹۰ در ۹۰ می‌باشد ولی در پلان غرفه‌های ارائه شده چیز دیگری دیده می‌شود که با واقعیت هم خوانی ندارد.

۵- جهت سفارش غرفه سازی حتما یک نسخه از پلان غرفه را به غرفه ساز خود ارائه دهید. تعیین اندازه یک غرفه بر اساس ذوق و سلیقه نیست و صرف بزرگی غرفه به اعتبار شرکت نمی‌افزاید و کوچک بودن نیز ممکن است نتواند اهداف شرکت را محقق نماید لذا برای تعیین اندازه مورد نیاز یک غرفه می‌بایست تعداد کالاهای نمایشی، اندازه و حجم و نحوه ارائه آنها، نیاز به فضای مذاکره و تشریفات و امور دیگر را با بودجه متناسب اختصاص یافته از طرف شرکت در نظر گرفت و اندازه غرفه را بطور نسبی محاسبه نمود. برای انتخاب بهترین اندازه غرفه موارد ذیل باید مد نظر قرار گیرد:

مقررات عمومی نمایشگاه‌ها

- ۱- هنگام نصب دیواره‌های غرفه یا تخلیه آن، توسط غرفه‌سازان باید کف زمین، زیر دیوارها، پوشش مناسب قرار گیرد تا به کف سالن آسیبی نرسد.
- ۲- استفاده از میخ، چسب، پونز یا مواد مشابه یا مته بدون مجوز ممنوع است. هرگونه خسارتی (حتی با داشتن مجوز) به عهده غرفه سازان است.
- ۳- استفاده از فروش‌های نامرغوب حاوی مواد شیمیایی و اسفنج‌های مصنوعی دو رویه و موادی که پاک کردن‌شان مشکل است، ممنوع است.
- ۴- تحویل مکان غرفه ساخته شده در وضعیت قبلی به مدیریت سالن. ترمیم خسارت‌های ناشی از عدم رعایت قوانین به عهده غرفه‌داران است.
- ۵- استفاده از کف‌های کاذب استاندارد جهت جلوگیری از آسیب به کف سالن در طراحی غرفه پیشنهاد می‌گردد.
- ۶- چسباندن عکس برگردان، روزرنگ و شیرنگ و یا اقلام تبلیغاتی مشابه، به هر قسمت از ساختمان یا سالن نمایشگاهی، ممنوع است، هزینه کندن و ترمیم خسارت‌های ناشی از آن را باید غرفه داران بپردازند.
- ۷- برای علامت زدن و تعیین محل غرفه بر روی کف سالن استفاده از گچ‌های پاک شدنی و نوارهای تایید شده مجاز است غرفه داران اجازه ندارند برای علامت زدن از وسایل دیگری استفاده کنند و در صورت استفاده، هزینه پاک کردن این علامت‌ها به عهده غرفه داران است.
- ۸- طراحان غرفه و غرفه‌سازان باید این را بیاد داشته باشند که جهت نصب پایه‌ها و سازه‌های غرفه خود از سوراخ کردن زمین غرفه و دیوار اطراف آن و همچنین فضای باز نمایشگاه اجتناب ورزند. خسارت به زمین و دیوار محوطه نمایشگاه مشمول پرداخت جریمه خواهد بود.
- ۹- گروه طراحان غرفه ساز توجه داشته باشند انجام هرگونه نیاز فنی و یا اقدام به آن در داخل سالن (نظیر استفاده از انشعاب برق، دسترسی به تابلو برق، دسترسی به انشعاب آب و موارد خاص دیگر) قبل از اعلان و هماهنگی با مدیر سالن و گرفتن مجوز جدا خودداری نمایند.
- ۱۰- در صورت عدم اتمام به موقع عملیات غرفه‌سازی از سوی شرکت‌هایی که رسماً اقدام به ساخت غرفه خود می‌نمایند و با توجه به اینکه این تاخیر موجب بروز مشکلات متعدد در امر برپایی نمایشگاه شده و چهره نمایشگاه را مخدوش می‌نماید، برگزار کننده می‌تواند در این خصوص نسبت به عملکرد شرکت کننده ادعای خسارت نماید.
- ۱۱- هیچیک از وسایل غرفه‌سازی و یا مصالح و لوازم اضافی نباید در پشت غرفه‌های مجاور دیوار قرار گیرد.
- ۱۲- لازم است آماده سازی غرفه و چیدمان کالاها و تخلیه اقلام اضافی غرفه‌ها حداقل ۱۲ ساعت قبل از افتتاح نمایشگاه به پایان برسد در غیر این صورت چنانچه اداره حراست نمایشگاه اقدام به بستن سالن‌ها نماید هیچگونه مسئولیتی متوجه برگزار کننده نبوده و متاخرین می‌باید به محض اعلان مسئولین حراست، باقیمانده وسایل غرفه‌سازی خود را از سالن تخلیه و سریعاً نسبت به نظافت غرفه خود و اطراف آن و خروج از سالن اقدام نمایند. (شکل ۲)

شکل ۲: سمت راست تاکید بر نورپردازی لوگو و فضای باز سمت چپ تاکید بر نرمی و راحتی در فضای باز غرفه

مقررات نمایش محصولات در نمایشگاه‌ها

- ۱- کلیه ماشین آلات نمایشی باید مجهز به ابزار بی‌خطر و علامت‌های روشن بودن باشند و فقط موقع قطع بودن از برق می‌توان آن‌ها را برداشت.
- ۲- ماشین‌هایی که در حال کار هستند، باید در مکانی امن، دور از دسترس بازدیدکنندگان، قرار داده شوند، به همین منظور استفاده از وسایل ایمنی توصیه می‌شود.
- ۳- دستگاهها یا ماشین‌آلات نمایشی می‌بایست فقط در غرفه‌ها در معرض نمایش گذارده و توسط افراد کاردان به کار انداخته شوند. کلیه ماشین‌های موتوری یا برقی باید بر اساس ضوابط ایمنی ضد اشتغال و آتش سوزی تعیین شده توسط مجریان و برگزار کنندگان مجهز گردند.

ساختار غرفه‌های نمایشگاهی

از نظر ساختار انواع مختلفی از غرفه‌ها وجود دارند که مهمترین آنها عبارتند از غرفه ام، دی، اف، غرفه لترون، غرفه‌های شیشه‌ای، غرفه‌های نئوپان و غرفه‌های مدولار. در اغلب نمایشگاه‌هایی که در سراسر جهان برگزار می‌شود با غرفه‌های نرمال و تیپ مواجه هستیم که مدولار گفته می‌شود و بصورت مشابه به شرکت کنندگان با توجه به درخواست آنان واگذار می‌گردد تا شرکت کنندگان در آن فضا، کالاهای خود را به نمایش بگذارند. اینگونه غرفه‌ها هزینه‌های طراحی و ساخت به مراتب کمتری از غرفه‌هایی که برای هدف خاص طراحی شده‌اند، دارند. با توجه به ساخته شدن این غرفه‌ها از قطعات پیش ساخته و استاندارد و قابل مونتاژ بودن آنها، به سیستم‌های مدولار نیز مشهورند. در این روش غرفه در زمان کوتاه ساخته و جهت چیدمان کالا آماده میگردد و از این لحاظ دارای راندمان فوق العاده‌ای است. (شکل ۳)

شکل ۳: سمت راست استفاده از تضاد رنگ گرم سمت چپ نورپردازی لوگو وهارمونی رنگ خنثی در فضای باز

ویژگی‌های طراحی یک غرفه ایده‌آل

- دکوراسیون غرفه می‌بایست دارای فرم زیبا و عملکرد مناسب باشد و بهره‌برداری را برای بازدیدکنندگان و کارکنان غرفه آسان و در عین حال جذاب نماید. به این منظور نکات ذیل را مورد توجه قرار دهید:
- ۱- آرایش غرفه به گونه‌ای باشد که توجه مردم را تنها به کالای ارائه شده معطوف سازد.
 - ۲- سعی شود از هر کالایی، حتی المقدور یک نمونه را به نمایش درآورد.
 - ۳- سعی نمایید نمایش محصول خود را از طریق فیلم و اسلاید ارائه نمایید (در صورت عدم وجود محصول یا عدم مجوز برای نمایش زنده ماشین آلات) تا بازدیدکننده کیفیت کار و محصول شما را از نزدیک مشاهده کند.
 - ۴- سعی شود از رنگ‌های زیبا و طرح‌های جذاب، در تهیه عکس، جداول و نمودارهایی که در معرض دید بازدیدکننده قرار می‌گیرند، استفاده گردد.
 - ۵- سعی شود در نمایش بعضی از کالاها از ویتترین مناسب و زیبا استفاده گردد. توجه داشته باشید برخی از کالاها نیازی به قفسه و ویتترین ندارند.
 - ۶- از شلوغ کردن غرفه بپرهیزید و برای استفاده بهتر از فضا و مکان از به‌کاربردن استند و ویتترین و بنرهای اضافی اجتناب کنید.
 - ۷- استفاده مطلوب و مناسب از دیوارها و پانل‌های غرفه، موجب صرفه‌جویی در هزینه و وقت می‌شود.
 - ۸- از چیدمان صندلی‌های اضافه که موجب شلوغی غرفه و نشستن بی‌مورد کارکنان غرفه می‌شود، اجتناب نمایید.
 - ۹- برای طراحی غرفه، زیبایی خوب است و غرفه را جذاب می‌نماید، اما، به این نکته دقت نمایید که غرفه آرایشی، ساخت و تجهیز غرفه، باید در حداقل زمان صورت گیرد.
 - ۱۰- چیدمان کالاهای نمایشی، گلدانهای تزئینی، فلاور باکس، میز و صندلی و لوازم غرفه به روش‌های مناسب انجام شود. سعی شود نمای هر بخش با بخش دیگر متفاوت به نظر آید.
 - ۱۱- در صورت امکان سعی شود فضایی برای نگهداری کارتن خالی، وسایل اضافی، غذاخوری و استراحت کارکنان در غرفه در نظر گرفته شود.
- لازم به ذکر است که در ساخت غرفه در فضای باز و در فصول مختلف علاوه بر رعایت موارد بالا، به ایستایی و مقاومت غرفه در برابر عوامل جوی، همانند باد، گردوغبار، سرمایش، گرمایش و تابش آفتاب و احتمال بارندگی دقت کافی به عمل آید. (شکل ۴)

شکل ۴: ایجاد فضای مثبت و منفی در فضای امن سمت چپ کنتراست سیاه و سفید و نورهای نقطه‌ای

انواع قرارگیری غرفه‌های نمایشگاهی

غرفه معمولی ردیفی یا خطی (Linear stand or row stand)

این غرفه‌ها از سه طرف با غرفه‌های مجاور دارای دیواره مشترک و همجوار است و از یک طرف به راهرو مشرف و قابل رویت بازدیدکنندگان می‌باشد که به غرفه یک بر نیز معروف است. معمولاً بهترین گزینه برای انتخاب غرفه‌های خطی، غرفه‌هایی

هستند که دارای عرض بیشتر و عمق مناسبی باشند، در واقع برای انتخاب یک غرفه خطی باید به پهنا و عمق اینگونه غرفه‌ها توجه شود. به این غرفه‌ها بدلیل قرار گرفتن در کنار یکدیگر و یک ردیف، غرفه ردیفی نیز اطلاق می‌شود. مساحت غرفه‌ها معمولاً از ۱۲ متر تا ۲۸۰ متر وجود دارد. (شکل ۵ راست)

غرفه نبشی یا گوشه (Corner Stand)

غرفه نبشی در مقایسه با غرفه‌های خطی از ارزش بالاتری برخوردار هستند زیرا از دو سمت با دیگر غرفه‌ها هم‌جوار و همسایه می‌باشند و دارای دیواره مشترک و از دو طرف دیگر به سمت راهرو باز می‌باشند. امکان قابل دیده شدن از دوطرف را دارند و طراحی و چیدمان آن پرهزینه‌تر و سخت‌تر می‌باشد. به این گونه غرفه‌ها دوبر و دو نبش نیز اطلاق می‌شود. (شکل ۵ چپ)

شکل ۵: سمت راست قرارگیری غرفه بصورت ردیفی سمت چپ قرارگیری غرفه بصورت نبشی

غرفه شبه جزیره‌ای یا انتهایی (End Stand)

این گونه غرفه‌ها سه وجه قابل رویت برای بازدید دارند و از یک طرف مسدود می‌باشند و به همین دلیل از مرغوبیت بالایی برخوردارند و بازدید کننده بیشتری را جذب می‌نمایند. به این غرفه‌ها با توجه به اینکه از سه طرف به راهرو راه دارد غرفه سه بر نیز اطلاق می‌شود. (شکل ۶ راست)

غرفه جزیره‌ای (Island stand)

بهترین گزینه برای انتخاب غرفه‌های نمایشگاهی غرفه‌های جزیره‌ای می‌باشند چون از چهار طرف به راهرو راه دارند و از تمام زوایا قابل دید و دسترسی می‌باشند. این نوع غرفه‌ها دارای ارزش بالایی هستند و از جهت نمایش و تبلیغات نیز از قابلیت‌های بسیار مناسبی برخوردار هستند. این غرفه‌ها اغلب برای نمایش ماشین آلات و صنایع سنگین مورد استفاده قرار می‌گیرند و برای کالاهای دیگر نیاز به طراحی متفاوتی دارند تا اثر بخشی و کارایی مناسبی داشته باشند. (شکل ۶ چپ)

شکل ۶: سمت راست قرارگیری غرفه بصورت انتهایی سمت چپ قرارگیری غرفه بصورت جزیره‌ای

نکات قابل توجه در اجرای غرفه‌های ارزی / ریالی

نمایشگاهها با هدف حمایت از محصولات ساخت داخل معمولاً مبحثی به نام غرفه‌های ارزی دارند که نیاز به توضیح بیشتر دارد. غرفه ارزی یا بخش ارزی چیست؟

شرکت کنندگان در نمایشگاهها یا تولید کننده هستند یا خدماتی را ارائه می‌دهند. چنانچه کالا یا خدمات شما منحصرًا مربوط به تولیدات داخلی باشد، غرفه شما ریالی محاسبه می‌گردد. در غیر این صورت همه یا بخشی از غرفه شما ارزی خواهد شد. غرفه یا متراژ ارزی یعنی متراژ یا غرفه‌ای که برای آن به جای نرخ متعارف غرفه، می‌بایست رقمی حدود ۲۱۵ تا ۳۴۰ یورو برای غرفه فضای بسته داخل سالن پرداخت نماییم.

حداقل متراژ ارزی معمولاً بین ۶ تا ۱۲ متر است که باید از برگزارکننده این مورد سوال شود.

چه چیزهایی غرفه ریالی شما را به غرفه ارزی تبدیل می‌کند؟

- ۱ - استفاده از نام یک شرکت خارجی در قسمتی از غرفه
- ۲ - داشتن عنوان ليسانس یا نمایندگی از یک شرکت خارجی
- ۳ - عنوان اینکه قسمتی از محصول معرفی شده، در غرفه خارجی است
- ۴ - استفاده از نام یا لوگوی خارجی بر روی پوسترها یا لایت باکس‌ها
- ۵ - قرار دادن کاتالوگ محصول خارجی (فرض کنید که ۱۰ محصول را در غرفه خود معرفی می‌کنید، اگر یکی از این محصولات در کاتالوگ نوشته شده باشد که تولید ایران نیست بخشی از غرفه شما ارزی می‌شود)
- ۶ - هر گونه انتصاب محصولات به خارج
- ۷ - هر گونه صحبت کارشناسان داخل غرفه درباره رابطه محصول شما با یک شرکت خارجی

در غرفه ارزی چه نکاتی برای طراح و غرفه ساز مهم است؟ وقتی برای مشارکت کننده‌ای غرفه می‌سازید که قسمتی از غرفه را به صورت ارزی تهیه کرده است باید به نکات زیر توجه کرد:

- ۱ - قسمت ارزی کاملاً از قسمت ریالی جدا شود، به نحوی که با اولین نگاه قابل تشخیص باشد.
 - ۲ - وقتی غرفه‌ای را می‌سازید که ارزی/ریالی است باید فرض را بر این مینا بگذارید که در حال ساخت ۲ غرفه جدا از هم هستید. یعنی باید سعی در جدا نمودن المان‌هایی مانند فضاهای VIP و استند محصولات نماییم.
 - همچنین باید به یاد داشته باشیم که در قسمت ارزی غرفه فضای مذاکره، میز و صندلی را نباید فراموش کنیم زیرا باعث جریمه و اضافه شدن متراژ ارزی غرفه و نهایتاً افزایش هزینه‌ها خواهد شد.
 - ۳ - کاتالوگ‌های قسمت ارزی به هیچ عنوان به قسمت ریالی منتقل نشود - کارشناسان ارزی/ریالی نمایشگاه به مجرد مشاهده کاتالوگ‌های بخش ارزی در بخش ریالی مقدار ارزی غرفه را افزایش خواهند داد.
 - ۴ - سعی شود کف پوش بخش ارزی با ریالی متفاوت باشد.
- اضافه شدن بخش ارزی به چه معنایی می‌باشد؟

فرض کنید که شما در نمایشگاه شرکت کرده‌اید و تصادفاً در داخل یکی از میزهای اطلاعات، بروشوری دارید که تبلیغ محصولی را می‌کند که ساخت کشور ایتالیا است. کارشناس بخش ارزی نمایشگاه ضمن صحبت با شما ناگهان متوجه این کاتالوگ می‌شود و به شما اعلام می‌کند که فرضاً ۱۵ متر غرفه شما ارزی شده است. این اتفاق زمانی می‌افتد که شما روز آخر نمایشگاه با هدف خروج کالاهای خود به نمایشگاه مراجعه می‌کنید و متوجه می‌شوید که به دلیل بدهی به نمایشگاه حق خروج کالاهای خود را ندارید و ابتدا باید تسویه حساب نمایید تا اجازه خروج کالا را داشته باشید. (شکل ۷)

شکل ۷: سمت راست تضاد رنگ گرم و سرد و تاکید بر لوگو سمت چپ تاکید بر فضای باز و تغییر بافت و حجم

طراحی تجربه محور: فراتر از نمایش محصولات

در دنیای امروز، بازدیدکنندگان به دنبال تجربه‌های جذاب و معنادار هستند. طراحی غرفه صرفاً مکانی برای دیدن محصولات نیست، بلکه فضایی است که باید بتواند داستان برند را روایت کند، احساسات را برانگیزد، و تعامل عمیق‌تری با مخاطب برقرار سازد.

فعالیت‌های تعاملی (Interactive Activities): ایجاد فعالیتهایی که بازدیدکنندگان را به مشارکت فعال تشویق میکنند، بسیار مؤثر است. این میتواند شامل کارگاه‌های کوچک آموزشی در مورد نحوه استفاده از محصول، بازیهای رقابتی مرتبط با صنعت، یا فضاهایی برای تست و تجربه مستقیم محصول باشد. هرچه تعامل بیشتر باشد، خاطره ماندگارتر خواهد شد.

داستانسرایي از طریق طراحی (Storytelling through Design) غرفه باید بتواند روایت برند را از طریق چیدمان فضا، انتخاب رنگها، استفاده از تصاویر و گرافیک، و حتی موسیقی متن به نمایش بگذارد. هر عنصر در غرفه باید در خدمت انتقال پیام اصلی برند و داستان آن باشد. این میتواند شامل مسیر تحول یک محصول، معرفی بنیانگذاران، یا نمایش تأثیر مثبت برند بر جامعه باشد.

مشارکت‌های شخصی سازی شده (Personalized Engagements) ارائه تجربه‌هایی که به نیازها و علایق فردی بازدیدکنندگان پاسخ میدهد، میتواند تأثیرگذاری غرفه را دوچندان کند. این میتواند از طریق کارکنان آموزش‌دیده که با حوصله به سوالات پاسخ میدهند و متناسب با نیاز هر فرد، اطلاعات ارائه میدهند، تا استفاده از فناوریهایی که امکان سفارشی‌سازی اطلاعات نمایش داده شده را بر اساس علایق بازدیدکننده فراهم می‌کنند، حاصل شود.

بازاریابی حسی (Sensory Marketing) درگیر کردن حواس پنجگانه بازدیدکنندگان میتواند تجربه‌ای چند بعدی و عمیق ایجاد کند. بوهای ملایم و دلپذیر (مرتبط با برند)، موسیقی متناسب با اتمسفر غرفه، بافت‌های خاص در مصالح، و طعم‌های خاص (در صورت امکان و مرتبط بودن با محصول)، همگی میتوانند به ایجاد تجربه‌ای فراموش‌نشدنی کمک کنند. این رویکرد به ویژه برای برندهایی که محصولات با جنبه حسی قوی دارند، بسیار مؤثر است. طراحی تجربه محور نیازمند درک عمیقی از روانشناسی مخاطب و توانایی تبدیل پیامهای برند به تجربه‌های ملموس و احساسی است. مثلاً همانطور که گفته شد بوی خوش سبزیجات تازه در فروشگاه‌های تره‌بار یا نوای موسیقی خاص در فروشگاه لوازم موسیقی از این نمونه می‌باشد.

برندسازی: تجسم هویت و ارزش های برند

غرفه نمایشگاهی، ویتترین فیزیکی برند شماست. طراحی آن باید به گونه‌ای باشد که هویت، ارزشها، و پیام اصلی برند را به طور مداوم و قدرتمند منتقل کند و فضایی منحصر به فرد برای برند شما ایجاد نماید.

عناصر بصری یکپارچه (Consistent Visual Elements): استفاده مداوم از رنگ های سازمانی، لوگو، فونت ها، و سبک گرافیکی برند در تمام اجزای غرفه، از تابلوهای راهنما گرفته تا جزئیات دکوراسیون و مواد چاپی، حیاتی است. این یکپارچگی بصری به بازدیدکنندگان کمک میکند تا برند شما را به راحتی تشخیص دهند و آن را با هویت بصری آن مرتبط سازند.

داستان سرایی برند از طریق طراحی (Brand Storytelling through Design): همانطور که در بخش طراحی تجربه محور اشاره شد، معماری و چیدمان غرفه نیز میتواند ابزار قدرتمندی برای روایت داستان برند باشد. چیدمان مناسب فضای موجود، ایجاد مسیر مشخص برای هدایت بازدیدکنندگان، استفاده از عناصر بصری خاص برای تاکید بر نقاط قوت برند، همه این ها بخشی از زبان طراحی برند هستند.

ایجاد اتمسفر منحصر به فرد برند (Creating a Unique Brand Atmosphere): هر برند ویژگی خاص خود را دارد، برخی لوکس و مینیمال، برخی پویا و نوآورانه، و برخی دوستانه و خانوادگی. طراحی غرفه باید این ویژگی را بازتاب دهد. این میتواند از طریق انتخاب مواد، رنگها، نورپردازی، مبلمان و حتی رفتار کارکنان غرفه حاصل شود. هدف خلق فضایی است که بازدیدکننده با ورود به آن، بلافاصله حس و حال برند شما را درک کند.

نشان دادن ارزش های برند (Communicating Brand Values): اگر برند شما بر نوآوری تأکید دارد، غرفه شما باید پر از فناوریهای پیشرفته باشد. اگر بر پایداری تمرکز دارید، استفاده از مواد سازگار با محیط زیست و نمایش اقدامات پایدارتان ضروری است. اگر مسئولیت اجتماعی اولویت شماست، میتوانید فضایی را به پروژه های خیریه یا تأثیرات مثبت اجتماعی برندتان اختصاص دهید. هر عنصر طراحی باید با ارزشهای اصلی برند همسو باشد. طراحی غرفه نباید یک فکر ثانویه باشد، بلکه باید از همان ابتدای فرآیند برنامه ریزی، به عنوان یک استراتژی برندسازی جامع در نظر گرفته شود.

نتیجه:

طراحی غرفه نمایشگاهی فرآیندی پیچیده، چندوجهی و خلاقانه است که نیازمند ترکیبی دقیق از مهارت های هنری، برنامه ریزی استراتژیک، دانش فنی، و درک عمیق از روانشناسی مخاطب و اهداف تجاری است. یک غرفه نمایشگاهی موفق، صرفاً یک سازه فیزیکی نیست، بلکه یک روند چند بعدی است که برای ایجاد تأثیر، برقراری ارتباط، و دستیابی به نتایج ملموس طراحی می شود. با رعایت و اجرای اصول کلیدی که در این مقاله به آنها اشاره شد، از جمله: ۱- هماهنگی کامل با هویت بصری و اهداف استراتژیک برند، ۲- ایجاد جذابیت بصری قوی و یک نقطه کانونی مؤثر، ۳- طراحی کاربردی که سهولت دسترسی و حرکت را تضمین کند، ۴- فراهم کردن تجربه های تعاملی و تشویق به مشارکت فعال بازدیدکننده، ۴- بهره گیری هوشمندانه از نورپردازی و جلوه های ویژه برای ارتقاء تجربه، ۵- التزام جدی به اصول ایمنی و پایداری زیست محیطی، می توان غرفه ای را طراحی کرد که نه تنها حضوری قدرتمند و چشمنواز در نمایشگاه داشته باشد، بلکه به عنوان یک ابزار استراتژیک و مؤثر برای دستیابی به اهداف تجاری، تقویت جایگاه برند در بازار، و ایجاد روابط پایدار با مشتریان و شرکای تجاری عمل کند.

در نهایت، سرمایه گذاری بر روی طراحی حرفه ای، خلاقانه و هدفمند غرفه نمایشگاهی، در واقع سرمایه گذاری بر روی موفقیت آینده و رشد پایدار شرکت است. این رویکرد، اطمینان حاصل می کند که حضور در نمایشگاه ها به یک رویداد صرفاً هزینه تبدیل نشود، بلکه به فرصتی برای بازگشت سرمایه و ارزش افزوده برند تبدیل گردد.

مراجع

کتابها:

- [۱] برکاتی، م.، برکاتی، ب. طراحی نمایشگاهها و غرفه‌های نمایشگاهی، انتشارات نگارستان هنر، تهران، ۱۳۹۵.
- [۲] بهمنش، آ. الگونگاری طراحی و اجرای غرفه‌های نمایشگاهی برای معماران و طراحان، انتشارات سازمان زیباسازی تهران، ۱۳۹۷.
- [۳] لارنس، ج.، اسکولینگ، ج.، کریک، ب. راهنمای کاربردی طراحی نمایشگاه، ترجمه رحمانیان، ش.، طائف، پ. انتشارات پشوتن، ۱۳۹۹.
- [۴] کورش، م. طراحی فضاهای فروشگاهی و نمایشگاهی مراکز تجاری و تفریحی، انتشارات افریز، تهران، ۱۳۹۸.
- [۵] سالی، آ. بنیان مفهومی طراحی داخلی، ترجمه فرزادپور، آ. انتشارات کتابکده کسری، مشهد، ۱۳۹۸.

مقالات:

- [۶] غفاری نمین، م. گرافیک محیطی داخلی، طراحی فضاهای بسته شهری (بخش اول)، ۱۴۰۴، <https://civilca.com/doc/۲۲۹۳۱۴۲>
- [۷] غفاری نمین، م. گرافیک محیطی داخلی، طراحی فضاهای بسته شهری (بخش دوم)، ۱۴۰۴، <https://civilca.com/doc/۲۲۹۶۶۶۷>
- [۸] غفاری نمین، م. نقش و تاثیر گرافیک محیطی، کتاب ماه هنر، تهران، شماره ۱۵۳، ۱۳۹۰.
- [۹] غفاری نمین، م. کارکرد طراحی محیطی، گیلیا، اوکراین، کیف، شماره (۸)، ۶۳، ۲۰۱۲.
- [۱۰] غفاری نمین، م. راهکارهای گرافیک محیطی، روزنامه نجات آذربایجان، جمهوری آذربایجان، باکو، شماره (۱۲۸)، ۱۳، ۲۰۰۹.
- [۱۱] اسدالهی، م. بررسی نقش عناصر محیطی در کیفیت بصری فضا، منظر، شماره ۷، خرداد ۱۳۸۹.

سایت‌ها:

- [۱۲] www.decorbama.ir
- [۱۳] www.rayka.design
- [۱۴] www.decorasion.ir
- [۱۵] www.chidaneh.com
- [۱۶] www.amitiss.com
- [۱۷] www.khooger.news
- [۱۸] www.kanetarh.com
- [۱۹] www.kabirkarsan.com
- [۲۰] www.in.pinterset.com
- [۲۱] www.sahlan.co
- [۲۲] www.eshelsazan.com
- [۲۳] www.justasa.com